

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КВАЛИМЕТРИИ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Кучкарова Диларом Файзуллаевна¹, Шахзод Суюнов²

¹профессор «ТИИМСХ» Национальный исследовательский университет

²Базовый докторант, «ТИИМСХ» Национальный исследовательский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243338>

Аннотация. Проблема качества продукции, процессов и услуг всегда была и остается актуальной. Достижения научно-технического развития и качество проекта в соответствии с требованиями потребителей определяют его конкурентоспособность. Чтобы эффективно управлять качеством, необходимо его количественно оценить. Использование науки квалиметрии при проектировании гидротехнических сооружений весьма целесообразно, поскольку водная проблема в нашей республике стоит очень остро. В данной статье рассмотрены квалиметрические методы, которые включают количественные методы оценки качества, используемые для обоснования решений по управлению качеством и смежным вопросам управленческой деятельности.

Ключевые слова: Качество, объект, процесс, эксплуатация, фактор, качественный, теория, эксперт, компетентность, соответствие, канал.

Abstract. The problem of the quality of products, processes and services has always been and remains relevant. The achievements of scientific and technical development and the quality of the project in accordance with the requirements of consumers determine its competitiveness. In order to effectively manage quality, it is necessary to quantify it. The science of quantitative methods of quality assessment is called qualimetry. It is very appropriate to use the science of qualimetry in the design of hydrotechnical structures because the water problem is very acute in our Republic.

Qualimetrics includes quantitative methods of quality assessment used to base decisions on quality management and related issues of management activities.

Keywords: Quality, object, process, exploitation, factor, qualitative, theory, expert, competence, conformity, channel

Annotatsiya. Mahsulotlar, jarayonlar va xizmatlar sifatini muammosi doimo dolzarb bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda. Ilmiy-texnika taraqqiyotining yutuqlari va iste'molchilar talablariga mos keladigan loyiha sifatini uning raqobatbardoshligini belgilaydi. Sifatni samarali boshqarish uchun uning miqdorini aniqlash kerak. Sifatni baholashning miqdoriy usullari haqidagi fan kvalimetriya deb ataladi. Kvalimetriya fanini Respublikamizda suv muammosi juda keskin turgani uchun gidrotexnika inshootlarini loyihalashda qo'llash juda o'rinlidir.

Kvalimetriya sifat menejmenti va boshqaruv faoliyatining tegishli masalalari bo'yicha qarorlarni asoslash uchun foydalaniladigan sifatni baholashning miqdoriy usullarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: sifat, ob'ekt, jarayon, ekspluatatsiya, omil, kvalimetriya, nazariya, ekspert, kompetentlik, konformizm, kanal.

Введение: Если проанализировать эволюцию проектирования гидротехнических сооружений, то в XIX и первой половине XX веков проектирование осуществлялось на бумаге и карандашом и требовало большой кропотливой работы. Во второй половине 20 века в процесс проектирования вошли компьютерные технологии, и рабочая сила значительно сократилась. Но мы можем своими глазами увидеть проблемы и уровень качества построенных сооружений. В настоящее время процесс проектирования осуществляется полностью с использованием цифровых технологий. В статье рассматривается принципиальное изменение качества проектов за счет применения экспертной оценки в процессе проектирования гидротехнических сооружений.

Уровень изученности проблемы: Одним из основных параметров, необходимых для оценки качества продукции в квалиметрии, является коэффициент веса продукции, определяющий значимость данной продукции. Этот показатель можно оценить следующими методами: [1]

1. Ценовой метод.
2. Вероятностный метод.
3. Экспертный метод.
4. Метод смешивания.

В многокритериальной задаче целесообразно использовать метод экспертных оценок для получения информации о коэффициентах относительной важности показателей. Суть метода экспертной оценки заключается в рациональной организации анализа проблемы экспертами с количественной оценкой выводов и обработкой их результатов. В качестве решения проблемы принимается обобщенное мнение группы экспертов.

Множество проблем можно разделить на две группы: 1) проблемы с достаточной информацией и 2) проблемы с недостаточной информацией. Это означает, что существуют специалисты, обладающие необходимыми знаниями и опытом для решения задач первой группы. Поэтому при решении этих задач эксперты считаются точными квантификаторами высококачественных источников и данных. Исходя из этой гипотезы, обобщенное мнение группы экспертов определяется путем усреднения их индивидуальных суждений и может быть оптимальным решением.

Что касается второй группы проблем, то здесь экспертов уже нельзя считать достаточно точными измерителями. Мнение одного эксперта может быть верным, даже если оно существенно отличается от мнений всех остальных экспертов. При решении второй группы задач обработка результатов обследования может базироваться на методах усреднения.

Метод экспертной оценки применяется при прогнозировании, планировании и оказании услуг, стандартизации производства, выборе инновационных технологий, оценке качества продукции и других задачах.

Для использования метода экспертной оценки при оценке гидротехнических сооружений необходимо рассмотреть вопросы подбора экспертов, проведения обследования и обработки его результатов.

Цель статьи: Целью является выведение проектирования гидротехнических сооружений на конкурентоспособный и полностью отвечающий требованиям уровень путем изучения новой, но вполне развитой в настоящее время науки квалиметрии и применения методов квалиметрии в процессе проектирования гидротехнических сооружений.

Основная часть: Отбор экспертов - отбор экспертов по количеству и качеству осуществляется на основе анализа широты проблемы, достоверности оценки, характеристик экспертов и затрат ресурсов. Масштабность решаемой проблемы обуславливает необходимость привлечения к экспертизе специалистов различного уровня. Минимальное количество экспертов определяется количеством различных критериев и направлений, которые необходимо учитывать при решении проблемы. [2]

Достоверность оценок экспертного совета зависит от уровня знаний отдельных экспертов и численности его членов. Если предположить, что эксперты являются достаточно точными измерителями, то надежность экспертных оценок возрастает по мере увеличения числа экспертов.

Расходы на проведение экспертизы пропорциональны количеству экспертов. С увеличением количества экспертов увеличиваются временные и финансовые затраты, связанные с формированием команды, проведением опроса и обработкой его результатов. Таким образом, повышение достоверности экспертизы сопряжено с ростом затрат. Финансовые ресурсы, выделяемые на оценку проекта в настоящее время, ограничивают максимальное количество экспертных групп.

Оценка количества экспертов снизу и сверху позволяет определить пределы общего количества экспертов в группе. Характер экспертной группы определяется следующими индивидуальными особенностями экспертов: компетентность, креативность, отношение к экспертизе, конформизм, конструктивное мышление, умение работать в команде, самокритика. Каждый эксперт качественно оценивается на основе перечисленных выше характеристик. В настоящее время ведутся работы по внедрению количественных оценок ряда характеристик.

Компетентность — уровень знаний и опыта специалиста в определенной области. Компетентность может быть определена на основе эффективного анализа деятельности специалиста, уровня его знакомства с достижениями мировой науки и техники, оценки проблем и перспектив развития. Для количественной оценки уровня способностей используется коэффициент компетентности, учитывающий мнение эксперта.

Креативность — это способность творчески подходить к решению проблем. В настоящее время нет предложений по оценке этого признака, кроме качественных выводов, основанных на изучении экспертной деятельности. Конформизм — это способность влиять на мнение руководителя. Конформизм часто хорошо проявляется в открытых дискуссиях. Менеджер поддерживает идеи, имеющие высокий уровень согласованности среди высказанных идей.

Отношение к экспертизе - оценки, данные экспертом, очень важны для решения той или иной проблемы. Чрезмерная загруженность специалистов при выполнении ими своих обязанностей и другие факторы существенно влияют на способность специалистов решать проблему, либо негативно, либо пассивно. Поэтому участие эксперта в экспертизе следует рассматривать как плановую задачу.

Конструктивное мышление — это прагматический аспект мышления. Эксперт должен предоставить практические решения. При проведении экспертной оценки очень важно учитывать реальные возможности решения проблемы.

Совместная работа в команде имеет решающее значение для проведения открытых дискуссий. Этика поведения человека в коллективе зачастую существенно влияет на создание позитивной психологической обстановки и, следовательно, на успешность решения проблем.

Самокритика специалиста проявляется в самооценке уровня своей компетентности, а также в принятии решений по рассматриваемой проблеме.

Перечисленные характеристики эксперта в достаточной степени характеризуют необходимые качества, влияющие на результаты экспертизы. Однако их анализ требует весьма трудоемких и длительных усилий по сбору и изучению информации. При этом, как правило, одни характеристики эксперта оцениваются положительно, а другие — отрицательно. Проблема возникает при подборе специалистов с учетом согласованности характеристик и несовместимости их качеств. Более того, чем больше характеристик рассматривается, тем сложнее эксперту решить, какие из них важнее, а какие приемлемы. Для преодоления этой трудности необходимо сформулировать обобщенную характеристику специалиста, которая, с одной стороны, учитывает его важнейшие качества, а с другой — позволяет его непосредственно измерять. В качестве такого свойства мы можем принять надежность экспертного суждения, что определяет его как «измерительный инструмент». Однако использование такой обобщенной характеристики требует информации об опыте специалиста в решении проблем. В некоторых случаях такая информация может быть недоступна. Достоверность экспертных оценок количественно оценивается по следующей формуле.

$$D_i = \frac{N_i}{N}, \quad (i = \overline{1, m}), \quad (1)$$

Здесь количество случаев, когда решение N_i -эксперт оказалось целесообразным на практике,

N — общее количество случаев, в которых i -й эксперт принимал участие в решении задачи.

Относительный вклад каждого эксперта в достоверность оценок всей группы определяется по следующей формуле.

$$D_i^{OTH} = \frac{D_i}{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m D_i} \quad (2)$$

где m — количество экспертов в группе.

Знаменатель — средняя надежность экспертной группы.

Рассмотрена информация о методе экспертной оценки. На следующем этапе данный метод может быть использован для оценки и прогнозирования проектов по типу гидротехнических сооружений (плотина, канал, акведук и т.п.) до начала строительных работ.

Пример: При проектировании каналы различаются по их профилю (трапециевидные, круглые, прямоугольные и т. д.). Проектируемый канал проектируется в трех различных вариантах, наиболее оптимальный из которых определяется путем экспертной оценки этих вариантов.

Первый вариант. Как видно из чертежа, профиль канала трапециевидный. Эксперты проанализируют этот проект и дадут свою оценку по показателям качества. Оценки, выставленные экспертами, суммируются для нахождения среднего значения, которое служит весовым коэффициентом для определенного показателя качества проекта. Этот процесс повторяется для каждого показателя качества. После оценки всех показателей качества проводится оценка второго проекта. После того, как третий вариант также оценен, все три варианта сравниваются. [5]

Второй вариант. Как видно из чертежа, профиль канала круглый.

Третий вариант. Как видно из чертежа, профиль канала прямоугольный.

Таблица показателей качества

№	Показатели качества	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
1.	Стоимость проекта.	8	6	6
2.	Эффективность	8	8	8
3.	Долговечность.	8	6	4
4.	Срок эксплуатации.	8	8	8
5.	Стройматериалы.	8	8	8
6.	Проблема ремонта.	8	4	4
7.	Безопасность.	8	6	4
8.	Период строительства.	8	4	4
9.	Умение решать сложные вопросы в системе управления водными ресурсами.	8	8	8
10.	Соблюдение санитарных условий местности.	8	8	8
11.	Легкость в использовании.	8	6	4
12.	Устойчивость к внешним воздействиям.	8	6	4
13.	Фильтрация	6	6	6
14.	Статическое состояние	6	6	6
	Общий	108	90	82

В таблице выше мы можем увидеть рейтинги трех проектов по показателям их качества. Как видно из приведенных весовых коэффициентов, оптимальным проектом является первый проект. Также была создана 3D-модель, с визуализацией данного проекта. Следующим шагом является расчет достоверности экспертных оценок. [6]

Первый проект, который оказался оптимальным, — это 3D-модель.

Заключение. Применение методов экспертной оценки при оценке проектов гидротехнического строительства существенно меняет качество проекта. При оценке гидротехнического проекта методом экспертной оценки привлечение экспертов по указанным выше критериям повышает качество процесса оценки и имеет особое значение для привлечения достаточного количества экспертов.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Л.В. Макарова, Р.В. Тарасов. Квалиметрия, Пенза 2016, 168 б.
2. Чекмарев А.Н. Квалиметрия и управления качеством часть 1. САМАРА Издательство СГАУ 2010, 172 б.
3. Стрековцова Т. А. АНАЛИЗ МЕТОДОВ КВАЛИМЕТРИИ, “Экономика и социум” №2(11) 2014, 3 б.
4. М.Н. Подольская. Квалиметрия и управления качеством часть 2. Тамбов Издательство ФГБОУ ВПО “ТГТУ 2011” 96 б.
5. “Gidrotexnika inshoatlarini loyihalash” Bakiyev M., Majidov I., Nosirov B., Xo’jaqulov R., Saidov I. “Fan va texnologiya” nashriyoti Toshkent 2013-yil, 429 б.
6. “Amaliy geometriya” D.F. Kuchkarova A.A. Qaxxarov Toshkent-2021, 208 б.